

RESUMO EM PORTUGUÊS

VIOLÊNCIA, TRÁFICO DE DROGAS E FAVELA: ENTRE PROCESSOS DE DESUMANIZAÇÃO E NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Igor Souza de Abreu
Programa de Pós-graduação em Sociologia Política
PPGSP/UENF
E-mail: igorsouzadeabreu@gmail.com

Resumo

No Brasil temos assistido a um aumento considerável das taxas de mortalidade e violência que, majoritariamente, tem afetado de modos distintos os diversos segmentos da sociedade. A violência tornou-se um fenômeno constante na vida da população de modo em que se tratando dos moradores das favelas e periferias brasileiras, o que se tem visto é que o país atravessa um estado de violência letal endêmica, que contribui cotidianamente no aumento dos índices de mortalidade entre jovens e negros moradores de comunidade. A violência já não está mais circunscrita a formas de violações físicas, ao contrário, na atualidade ela tem reforçado outros tipos de conflitos, que podem ser de ordens “identitárias, de raça, gênero, religião ou nação que podem também incorporar efeitos de violência” (Misse, 2019). Este acúmulo social da violência, como define Misse, tem possibilitado que novas reflexões sobre violência possam ser incorporadas para cursos de ação que antes não eram assim interpretados. Nessa perspectiva, a presente dissertação buscou entender o papel que ocupam as experiências espaciais de condições violentas como parte da vida cotidiana dos moradores de favelas e a partir disso, entender os papéis que essas experiências desempenham nos diferentes momentos de suas trajetórias de vida, influenciando não apenas nas sociabilidades e laços produzidos dentro e fora da comunidade, mas igualmente nas percepções de mundo que foram construídas. A metodologia aplicada foi a história de vida e como resultado parcial destacamos a centralidade do tráfico de drogas na organização da vida comunitária na Baleeira e Cidade de Deus.

Palavras-chave

violência; tráfico de drogas; trajetória de vida; desumanização;

Instituição de Fomento: CAPES. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política PPGSP/UENF.

Violencia, narcotráfico y favela: entre procesos de deshumanización y naturalización de la violência

Igor Souza de Abreu

Programa de Pós-graduação em Sociologia Política

PPGSP/UENF

E-mail: igorsouzadeabreu@gmail.com

Resumen

En Brasil, hemos sido testigos de un aumento considerable en las tasas de mortalidad y violencia, que, en su mayor parte, han afectado a diferentes segmentos de la sociedad de diferentes maneras. La violencia se ha convertido en un fenómeno constante en la vida de la población, por lo que en lo que se refiere a los habitantes de las favelas y periferias brasileñas, lo que se ha visto es que el país atraviesa un estado de violencia letal endémica, que contribuye diariamente al aumento en índices de mortalidad entre jóvenes y negros comuneros. La violencia ya no se limita a formas de violaciones físicas, por el contrario, en la actualidad ha reforzado otro tipo de conflictos, que pueden ser de “órdenes de identidad, raza, género, religión u nación que también pueden incorporar los efectos de la violencia” (MISSE, 2019). Esta acumulación social de violencia, tal como la define Misse, ha hecho posible que nuevas reflexiones sobre la violencia se incorporen a cursos de acción que antes no eran interpretados de esta manera. En esta perspectiva, la presente disertación buscó comprender el papel que las experiencias espaciales de condiciones violentas ocupan como parte de la vida cotidiana de los habitantes de las favelas y, a partir de eso, comprender los roles que estas experiencias jugaron en diferentes momentos de sus trayectorias de vida, influyendo no sólo en las sociabilidades y vínculos producidos dentro y fuera de la comunidad, sino también en las percepciones del mundo que se construyeron. La metodología aplicada fue la trayectoria de vida y como resultado parcial destacamos la centralidad del narcotráfico en la organización de la vida comunitaria en Baleeira y Cidade de Deus.

Palavras-clave

violencia; narcotráfico; trayectoria de vida; deshumanización;

Instituição de Fomento: CAPES. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política PPGSP/UENF.

Violência, tráfico de drogas e favela: entre processos de desumanização e naturalização da violência

Introdução

Segundo Adorno e Salla (2007), desde meados da década de 1960 e 1970, a sociedade brasileira vem experienciando o aumento progressivo do crime urbano violento. A rápida emergência e a disseminação da criminalidade organizada encontram suas raízes conforme indicam os autores “nos padrões, também mundiais, de desenvolvimento urbano” (2007, p.10). O neoliberalismo, a globalização econômica, o desenvolvimento tecnológico e o surgimento acelerado de megacidades provocaram mudanças significativas no cenário econômico, político e social brasileiro favorecendo a formação não apenas de processos de segregação socioespacial, mas também a instituição de “novas formas de desigualdades sociais [...], em especial desigualdades de direitos, que condenam parcelas expressivas de populações urbanas de baixa renda à vida social imersa no mundo das ilegalidades” (ADORNO e SALLA, 2007, p.10).

Se até meados dos anos de 1960, crimes ligados ao consumo e tráfico de drogas não provocavam tamanha inquietação coletiva, foi a partir da década de 1980 que a criminalidade organizada passou a delimitar um perfil de delinquência totalmente novo e singular. A crescente adesão de jovens ao mundo do crime, especialmente no comércio varejista de drogas ilícitas, passou a orientar uma nova forma de criminalidade urbana, marcada sobretudo por sua hierarquização, organização e sobretudo por sua adaptabilidade e reprodutibilidade, bem de acordo com os avanços neoliberais da época (ADORNO e SALLA, 2007).

Apesar da atividade do tráfico de drogas não estar restrita às camadas mais pobres e vulnerabilizadas como ficou claro em meados da década de 1990, os preceitos e roteiros típicos produzidos pelo sistema de justiça criminal passaram a associar criminalidade à pobreza, contribuindo para legitimar a imagem de que o crime de tráfico de drogas era

cometido apenas por sujeitos pobres e moradores da favela e periferia (MISSE, 2008). A criminalização da pobreza passou a explicitar o funcionamento da política e da lógica penal brasileira.

Aos moradores de favelas e comunidades, resvalam percepções de cumplicidade aos criminosos, “sustentadas, reproduzidas e objetivadas pelas próprias políticas sociais e/ou ações filantrópicas destinadas aos moradores da favela em geral” (MACHADO DA SILVA e LEITE, 2007, p.550). Com canais de representação fracos ou mesmo ausentes nas favelas, a estes cidadãos ficam restritas uma participação silenciosa no entremeio do conflito “polícia x bandido”, prevalecendo nos autos criminais, narrativas policiais.

O resultado desse panorama, alimentado por ações policiais mal planejadas, os canais fracos de representatividade em geral dos moradores e da comunidade, as justificativas enviesadas na mídia que alimentam a centralidade das narrativas policiais, todas essas colocações nos fazem refletir quais seriam as reais intenções que têm sido postas e em certa medida naturalizadas pelo governo e sociedade na luta contra as drogas.

Nesta perspectiva, nosso objetivo foi compreender o que pensam os moradores de favela a respeito do cenário em que estão inseridos, entendendo o papel que as experiências espaciais de condições violentas ocuparam dentro de suas trajetórias de vida, salientando a perspectiva de duas moradoras de duas diferentes favelas, uma da Baleeira em Campos dos Goytacazes e outra da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

Como supracitado, nosso objetivo principal foi entender o papel que ocupam as experiências espaciais de condições violentas como parte da vida cotidiana dos moradores de favelas e a partir disso, entender os papéis que essas experiências desempenharam nos diferentes momentos de suas trajetórias de vida, influenciando não apenas nas sociabilidades e laços produzidos dentro e fora da comunidade, mas igualmente nas percepções de mundo que foram construídas.

Nosso intento ao utilizar a técnica de história de vida foi trabalhar com a memória das interlocutoras, pois segundo as contribuições da área da antropologia, a memória é capaz de reativar sentimentos de pertencimento, dor, tristeza, alegria, e apatia, e são nesses sentimentos expressos que se revelam as posições dos sujeitos frente a sociedade, a memória contribui na (re)construção e (re)significação de experiências, sejam elas inclusive violentas ou traumáticas. A memória fornece repertórios e estratégias que dizem respeito às formas das pessoas de habitarem o mundo, apesar de todo o contexto de violência que porventura possam rodeá-las, que foi nesta pesquisa um elemento central de análise.

Resultados

Talvez seja pertinente frisar que entendemos a violência aqui de modo mais abrangente, não apenas como um fenômeno circunscrito à criminalidade ou ao universo das legislações, nem mesmo condizente apenas às violações físicas. Estaremos nos orientado aqui a pensar violência próximo a maneira pela qual Chauí (2008) a definiu, ou seja, como uma forma de relação social, expressa em uma ação, pensamento e sentimento que reduz uma outra pessoa, a condição de uma coisa. Se tratando dos moradores de favelas e comunidades, essa dimensão vai além quando o próprio poder público atua de modo a não levar em conta a realidade dessa parcela da população, visto nas carências ou na qualidade dos serviços públicos prestados nessas localidades.

É imperativo frisar como indicou Valladares (1978), que desde o momento em que começam a marcar o espaço urbano, as favelas passaram a ser compreendidas “como uma realidade patológica, uma doença, uma praga, um quisto, uma calamidade pública” (Valladares, 1978, p.22). A periculosidade vista como parte constitutiva tanto das favelas quanto de seus moradores tem reprimido ações de proteção do Estado e inserido em seu lugar ações de repressão desenfreada, como ocorrem com as chacinas e o encarceramento massivo das populações que habitam esses territórios. Segundo Leite (2012),

[...] favela e favelado constituíram-se em categorias de nomação que identificavam uma forma de alteridade e um espaço heterotópico que não poderiam ser integrados à cidade, justificando o que ficou conhecido como a

“era das remoções”. Dessa angulação, ressalta-se que tais modalidades de identificação desses territórios e de sua população orientaram e legitimaram um tratamento estatal específico para as favelas e seus moradores. [...] e ainda hoje os equipamentos e serviços públicos urbanos não foram universalizados nas favelas, sendo que sua qualidade é consideravelmente inferior à proporcionada nas áreas formais (bairros) do Rio de Janeiro. Não que o Estado esteja ausente das favelas, mas sua presença caracteriza-se pela prestação de serviços de baixa qualidade, clientelismo e ineficiência das instituições estatais, brutalidade policial e desrespeito aos direitos civis de seus habitantes que não têm reconhecido e garantido seu estatuto de cidadania. (Leite, 2012, p.377)

Além das características destacadas acima, não podemos desconsiderar que incidem sobre as áreas pobres e/ou periféricas da cidade em comparativo as regiões mais nobres, uma geografia de oportunidades desfavorável no que refere a presença de equipamentos, serviços e instituições de qualidade que garantam a melhoria das condições de vida dos moradores. Flores adverte que a “experiência de viver em bairros onde a pobreza está espacialmente concentrada afeta as pessoas de maneiras diferentes, dependendo da etapa da vida em que elas se encontram” (Flores, 2006, p.197).

Discussão

No caso das ações policiais e da política de segurança pública, vemos expressos apenas uma continuidade no padrão de violência que os moradores de favelas já estavam expostos. As ações policiais em morros e favelas do Rio de Janeiro para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de drogas quase sempre são de caráter violento e causam pânico nos moradores que ficam expostos e sob o fogo cerrado entre as facções criminosas, que gerenciam o varejo do tráfico nos morros, e os agentes do Estado responsáveis por essas operações. Machado da Silva e Leite (2007) chamam a atenção para o caráter arbitrário da conduta dos policiais durante essas operações que são via de regra violentas e imprevisíveis, deixando assim os moradores totalmente desprotegidos e submetidos à guerra que se estabelece entre agentes e traficantes.

Segundo Ferraz (2008), só o Estado do Rio de Janeiro experimentou diversas ações policiais que culminaram com o genocídio de moradores de favelas. Classificados a priori como ‘bandido’, ‘traficante’, ou ‘envolvido’, suas mortes são noticiadas ressaltando-se antes seus antecedentes criminais. Segundo Paiva, Barros e Cavalcante (2019), é nessa perspectiva que imperam os processos de desumanização, afinal, nem todas as vidas são consideradas vidas propriamente, existem vidas dignas e indignas de luto (Butler, 2015), o que explica o porquê de certas mortes não produzirem qualquer tipo de comoção social (p.78).

Conclusão

A violência expandiu-se de tal modo que, como indica Garriga Zucal e Noel “no existe hoy, prácticamente, área de la vida social que no puede jactarse -o, más bien, lamentarse- de su propia modalidad endémica de ‘violencia” (2010, p.98). A ideia de que os moradores das favelas recusam a “lei do país” tem servido, como destacam Machado da Silva e Leite (2007) para a naturalização de uma representação pueril das favelas e seus moradores e impactado diretamente na forma como essas pessoas entendem e atribuem sentido as experiências cotidianas de violência que os rodeiam.

Referências

- ADORNO, Sérgio; SALLA, Fernando. Criminalidade organizada nas prisões e os ataques do PCC. **Estudos avançados**, v. 21, p. 7-29, 2007.
- BUTLER, J. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
- CHAUÍ, M. Histórico do Termo. O que é Ideologia. São Paulo: **Brasiliense**, 2008.
- FERRAZ, Joana D.’Arc Fernandes. Do “Mal Necessário” à “Metáfora Bélica”: a lógica dual do Estado Autoritário. **Revista Maracanã**, v. 4, n. 4, p. 195-207, 2008.

FLORES, C. (2006). Consequências da segregação residencial: Teoria e métodos. JM Cunha (Comp.), *Metrópoles de São Paulo: População, vulnerabilidade e segregação*, 197-230.

GARRIDA ZUCAL, José; NOEL, Gabriel. 2010. “Notas para una definición antropológica de la violencia: un debate en curso”. In: *PUBLICAR En Antropología y Ciencias Sociales*, Año VIII, nº IX, Junio.

LEITE, M. P. (2012) “Da ‘metáfora da guerra’ ao projeto de ‘pacificação’: favelas e políticas de segurança pública no Rio de Janeiro”. *Revista Brasileira de Segurança Pública*. São Paulo, v. 6, n. 2, ago./set. 2012, pp. 374-89

MACHADO DA SILVA, Luiz Antonio; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. *Sociedade e estado*, v. 22, p. 545-591, 2007.

MISSE, M. (2008). Sobre a acumulação social da violência no Rio de Janeiro. *Civitas - Revista De Ciências Sociais*, 8(3), 371-385. <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2008.3.4865>

PAIVA, Luiz Fábio S.; BARROS, João Paulo Pereira; CAVALCANTE, Ricardo Moura Braga. Violência no Ceará: as chacinas como expressão da política e do conflito entre facções. *O Público e o Privado*, v. 17, n. 33 jan. jun, p. 73-98, 2019.

VALLADARES, L. P. (1978). *Passa-se uma casa: análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro*. Zahar Editores.

